

ANALIZA SINTAGMEI „*ORGAN COMPETENT*” ÎN SENSUL ART. 352¹ ALIN. 1) AL CODULUI PENAL

Serghei ȚUGUI

audient, Institutul Național de Justiție, Republica Moldova

e-mail: serghei.tugui1985@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2379-8559>

Autorul articolului dezvăluie reflecțiile teoreticienilor și practicienilor cu referire la norma abordată și face o comparație a textului normei naționale cu articolul analogic din alte țări europene. El încearcă să identifice care este scopul acesteia și analizează spețe ipotetice prin prisma sintagmei Organ competent, studiind și jurisprudența națională pe acest segment cu identificarea unor carențe.

Cuvinte-cheie: Organ competent, declarație, fals, autoritate publică, consecințe juridice.

ANALYSIS OF THE SYNTAGME „*COMPETENT BODY*” IN THE SENSE OF THE ART. 352¹ PAR. 1) OF THE PENAL CODE

The author of the article reveals the reflections of theoreticians and practitioners with reference to the norm examined, contains the comparison of the text of national norm with the analogue of the article from other European countries. He tries to identify its purpose and analyzes hypothetical cases from the point of view of the Competent authority, studying the national jurisprudence on this segment with the identification of some deficiencies.

Keywords: Competent authority, declaration, false, public authority, legal consequences.

ANALYSE DE L'EXPRESSION „*ORGANISME COMPETENT*” AU SENS DE L'ART. 352¹ PAR. 1) DU CODE PÉNAL

L'auteur de l'article révèle les réflexions des théoriciens et des praticiens en référence à la norme abordée et fait une comparaison du texte de la norme nationale avec l'article analogique d'autres pays européens. Il essaie d'identifier son objectif et analyse des cas hypothétiques du point de vue de l'Organisme compétent, en étudiant également la jurisprudence nationale sur ce segment en identifiant certaines lacunes.

Mots-clés: Organisme compétent, déclaration, faux, autorité publique, conséquences juridiques.

АНАЛИЗ СИНТАГМЫ «*КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН*» В СМЫСЛЕ СТАТЬИ 352¹ АБЗАЦ 1) УГОЛОВНОГО КОДЕКСА

Автор статьи раскрывает размышления теоретиков и практиков относительно рассматриваемой нормы и сравнивает текст национальной нормы с аналогичной статьей других европейских стран. Он пытается определить ее цель и анализирует гипотетические случаи с точки зрения Компетентного органа, а также изучает национальную юриспруденцию в данном сегменте, выявляя некоторые недостатки.

Ключевые слова: Компетентный орган, декларация, фальши, государственный орган, правовые последствия.

Tematica dată, a fost selectată pe motivul actualității acesteia, dar mai concret - polemica juridică asupra sintagmei *organ competent* în sensul art. 352¹ alin.1) Cod penal.

Conform acestui articol falsul în declarații îl reprezintă ceea ce e necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația servește pentru producerea acestor consecințe. [1]

Din conținutul normei nu este statuat expres care este forma de vinovăție impusă pentru încriminare, de aceea se impune să statuăm asupra faptului că cel mai important barometru la determinarea concretă a intenției este construcția laturii obiective și subiective, astfel este de neconceput prezența intenției indirecte în ipoteza infracțiunilor al căror moment de consumare este recunoscut de legiuitor ca fiind săvârșirea acțiunii sau inacțiunii (acțiunea de a face).

Construcția laturii obiective este foarte importantă nu doar pentru a înțelege forma de vinovăție, dar și pentru a pătrunde în esența textului legal, pentru a înțelege care este scopul acesteia în viziunea legiuitorului și, care sunt elementele cheie în lipsa cărora infracțiunea de fals în declarații ar fi imposibil de reținut.

Pentru a reține latura obiectivă la încriminarea infracțiunii prevăzute de art. 352¹ alin.1) Cod penal sunt necesare următoarele elemente obligatorii:

1. Declarația falsă care trebuie să fie producătoare de consecințe juridice.

2. Declarația, care necesită a fi făcută unui organ competent.

Interpretarea consecințelor juridice din conținutul normativ al infracțiunii de fals în declarații a fost deja realizată de autorul Pavel Petcu, [25] iar conținutul declarației în sensul normei precitate a fost analizat de avocații Viorle Berliba și Tudor Osoianu [26] de aceea va fi supusă analizei doar sintagma *organ competent* în sensul art.352¹ din codul penal.

Din conținutul normei se constată că, legiuitorul nu a indicat exhaustiv care sunt organele competente, posibile încadrării în componența de infracțiune indicată, însă una din pozițiile doctrinare vociferată de V.Stati și S.Brînza, relevă că latura obiectivă a infracțiunii specificate la art.352¹ Cod penal al RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de prezentare a unei declarații necorespunzătoare adevărului unui organ competent. Este susținut faptul că declarația trebuie prezentată în fața unui organ competent, care reprezintă autoritatea publică centrală sau autoritatea publică locală. [2]

Norma abordată este inclusă în Capitolul XVII „Infracțiuni contra Autorităților Publice și Securității Statului”, fapt care fundamentează poziția doctrinarilor nominalizați, care indică că obiectul juridic special îl constituie relațiile sociale cu privire la încrederea publică în declarații servind producerii unor consecințe juridice, făcute unui organ competent. [3]

Conform interpretării tehnico-legislative, deducem că legiuitorul, prin includerea normei în capitolul menționat, a avut scopul protejării declarațiilor date de subiecții infracțiunii încriminate de art.352¹ Cod penal, circumstanțe care în continuare urmează a fi raportate la practica judiciară.

Ipotezele și incertitudinea privind organul competent a generat o practică judiciară diferită în instanțele de judecată naționale, fapt pentru care avocații Maxim Belinschi și Veaceslav Țurcan au ridicat excepția de neconstituționalitate în dosarul nr.1-249/2017 (3), prin care au invocat faptul că prevederile articolului 352¹ alin.(1) din Codul penal, în special termenii „declarația” și „organ competent” sunt contrari articolelor 23 alin.(2) și 26 alin.(2), (4) din Constituție. [3]

Prin decizia Curții Constituționale a fost sistat procesul privind excepția de neconstituționalitate a termenilor „declarația” și „organ competent” din art. 352¹ alin.(1) din Codul penal, dar, în pct.32 Curtea a statuat că, *în practica judiciară recentă (decizia Curții de Apel Bălți din 26 iulie 2017, în dosarul nr.1a-776/2016;*

decizia Curții Supreme de Justiție din 17 aprilie 2018, în dosarul nr. 1ra-48/2018) a fost interpretat că termenul „organ competent” din articolul 352¹ din Codul penal nu include instanțele judecătorești și organele de urmărire penală. De altfel, Curtea constată că, potrivit acestei interpretări, depunerea declarațiilor false în fața instanțelor judecătorești și ale organelor de urmărire penală, inclusiv de către avocați, nu poate atrage răspunderea prevăzută de articolul 352¹ alin. (1) din Codul penal. [3]

Aparent, decizia Curții Constituționale a soluționat problema interpretării în sensul previzibilității sintagmei Organ competent, dar Procurorul General al Republicii Moldova a formulat recursul în interesul legii, cu privire la unificarea practicii judiciare de aplicare a prevederilor art. 352¹ Cod penal, invocând că nu există un punct de vedere unitar, cu privire la aplicarea dispozițiilor articolului menționat și anume, cu referire la organul competent la care trebuie prezentată declarația necorespunzătoare adevărului, menționând că instanțele de judecată în unele cazuri rețin ca fiind corectă calificarea drept organ competent instanța de judecată, iar în alte cazuri această calificare nu se reține. [4]

Plenul Colegiului Penal al Curții Supreme de Justiție, la 07 februarie 2019 prin Decizia în interesul Legii nr. 4-1ril-4/2019, a stabilit că, întru asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii penale se stabilește că depunerea declarațiilor necorespunzătoare adevărului, în fața instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală, inclusiv de către avocați, nu poate atrage răspunderea, prevăzută de art. 352¹ alin. (1) Cod penal, ori, termenul „organ competent” din art. 352¹ Cod penal nu include instanțele judecătorești și organele de urmărire penală. [4]

Astfel, din conținutul Deciziei în Interesul Legii și Decizia Curții Constituționale precitate, este dedus raționamentul că nu pot fi reținute la calificarea infracțiunii prevăzute de art.352¹ alin.1) Cod penal în

calitate de organ competent instanțele judecătorești și organele de urmărire penală.

Acest raționament fiind unica certitudine cu privire la organul competent, în rest rămâne de interpretat că orice alt organ care poate produce consecințe juridice, pentru sine sau pentru o terță persoană în baza unei declarații, urmează a fi reținut ca organ competent în sensul normei penale menționate.

Pentru a înțelege, care sunt organele competente în sensul problemei supuse cercetării, s-a încercat de a deduce care este scopul legii în viziunea legiuitorului, în acest sens urmând a fi studiată nota informativă la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova. [5]

Nota informativă indicată argumentează necesitatea introducerii unor articole noi prin necesitatea de a incrimina anumite fapte ilegale pe care le consideră că sunt destul de des săvârșite la acel moment și al căror pericol social este destul de mare, cu titlu exemplificativ fiind amintite includerea în Codul penal a articolului 214¹ „Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute sau a art.352¹ „Falsul în declarații”. Cu referire la art.352¹ Cod penal, în pct.197 din nota menționată se conține următorul text „se propune completarea Codului penal al Republicii Moldova cu art.352¹ Falsul în declarații, care ar incrimina falsul în declarații în fața unor organe competente pentru a obține o anumită consecință juridică. Infracțiunea se va considera consumată în momentul obținerii consecinței dorite. Prevederea în cauză poate fi identificată în art.292 din Codul penal al României și art.156 al Germaniei”. Acestea fiind toate mențiunile cu privire la norma penală inclusă. [5]

Fiind făcute trimiterile la legea penală a României și a Germaniei, a fost impusă contrapunerea legislației naționale cu legislația statelor menționate, pentru identificarea punctelor comune în sensul organelor competente.

Astfel, în Germania, articolul 156 din Codul penal [*Declarațiile false*] stabilește că oricine face o

declarație falsă pe propria răspundere, în fața unei *autorități publice competente* să administreze astfel de declarații, se sancționează cu amendă sau cu închisoare de cel mult trei ani. În jurisprudența instanțelor de judecată din Germania s-a stabilit că noțiunea de autoritate competentă în sensul articolului 156 din Codul penal nu se referă numai la competența generală de a primi declarații, ci și la faptul că legea trebuie să acorde autorității atribuția de a da acestor declarații eficiență juridică. [6]

Se evidențiază faptul că, legiuitorul german a prevăzut în textul legal că pentru a reține infracțiunea de fals în declarații este necesar ca declarația falsă să fie depusă în fața *unei autorități publice competente*, fapt care stabilește concret ca organ competent poate fi doar autoritatea publică, și nu orice autoritate publică, ci doar aceea care poate da eficiență juridică declarației primite, astfel acordând textului legal o certitudine juridică. [3]

În România, infracțiunea de fals în declarații prevăzută de art.326 din Codul penal al României presupune o declarație necorespunzătoare adevărului, făcută unei unități dintre cele prevăzute de art. 175 Cod penal. Această declarație trebuie să îndeplinească, între altele, cerința de a fi aptă să servească, prin însuși faptul că a fost făcută, la producerea unei consecințe juridice. Sesizările organelor de urmărire penală nu fac parte dintre declarațiile ce au însușirea de a produce, potrivit legii, consecințe juridice în sensul art.326 Cod penal. [7]

În sens procesual, practica judiciară Română spune că, dreptul de a sesiza organele judiciare vizează posibilitatea persoanei de a se adresa organului jurisdicțional competent în vederea apărării unui drept încălcat, fără ca aceasta să implice în mod necesar și obținerea protecției juridice a aceluși drept. Nu sunt generatoare de consecințe juridice și nu pot conduce la reținerea infracțiunii de fals în declarații susținerile neadevărate ale denunțatorului, deoarece ele sunt supuse verificării obligatorii suplimentare, de către organele

jurisdicționale, iar părțile au dreptul de a contesta cele reclamate și de a face proba contrarie. Curtea reține, de asemenea, că faptul nu prezintă relevanță sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de fals în declarații, modul în care denunțatorul și-a exercitat dreptul de a se adresa autorităților competente, (cu bună-credință sau rea-credință) și nici dacă acesta a dobândit calitate în cadrul procesului penal, ceea ce este relevant ca scopul urmărit să nu poată fi realizat decât prin declarațiile nereale în fața autorităților în drept. [8]

Legiuitorul român, a delimitat foarte clar cercul „organelor competente” de a primi declarații false, fără a lăsa foarte mult loc de interpretare, acestea fiind în art.175 din Codul penal al României, care stipulează că, funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia; (2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. [7]

În astfel de circumstanțe, este destul de accesibil de a înțelege care sunt organele competente învederate de legea penală română pentru a reține componența de infracțiune supusă examinării în prezentul articol.

Revenind la prevederile autohtone, care stipulează în textul său doar „organ competent”, a fost abordată practica judiciară autohtonă pentru a înțelege tendințele jurisprudențiale, fiind constatată tendința de reținere a

laturii obiective în conformitate cu pozițiile doctrinale, potrivit cărora declarația trebuie prezentată în fața unui organ competent, care reprezintă autoritatea publică centrală sau autoritatea publică locală. [2]

Pentru plenitudinea studiului au fost analizate și prezentate următoarele spețe din practica judiciară (vezi Tab. 1):

Tabelul 1. Spețe din practica judiciară

Nr.	Dosar	Organ competent	Soluția/data pronunțării
1.	1a-383/2019 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/327c619f-7366-e911-80-d8-0050568b7027 [9]	C.N.I. Actual- Autoritatea Națională de integritate	Achitat, fapta nu întrunește elementele infracțiunii. 20 martie 2019 Lipsește latura obiectivă Declarația nu generează consecințe juridice nici pentru inculpat și nici pentru un terț, nu există scopul.
2	1a-1647/2019 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/aab5e258-24f8-4a08-8d9d-9a6306cc4483 [10]	Organ de constatare a direcției poliție.	Procesul a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Notă, inculpații au fost recunoscuți culpabili, în sensul declarației false fiind explicațiile acestora în calitate de persoană în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. 25 septembrie 2019
3	1a-1114/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7a83c3a4-24e3-e811-80-d6-0050568b7027 [11]	Medicul de gardă (dispensarul narcologic) și colaboratorii Inspectoratului Național de Patrulare	Procesul a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Inculpatul s-a prezentat medicului de gardă sub altă identitate în acest sens prezentând permis de conducere pe numele cu care s-a identificat. 25 septembrie 2018
4	1a-127618 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a97472c3-36b3-e811-80d6-0050568b7027 [12]	Secția calificare a conducătorilor auto din cadrul Ministerului Tehnologiilor informaționale și comunicațiilor	Încetarea procesului penal cu atragerea la răspundere contravențională. Faptele sunt identice cu speța din rubrica 5, făptuitorii au prezentat declarația precum că permisul de conducere a fost pierdut solicitând eliberarea unui alt permis, fapt care nu corespunde realității. 23 august 2018
5	1a-906/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/56985e3e-5374-e811-80-d5-0050568b7027 [13]	Secția calificare a conducătorilor auto din cadrul Ministerului Tehnologiilor informaționale și comunicațiilor	Recunoscut vinovat, amenda penală 500 U.C, cu privarea de a ocupa funcții în instituții publice pe un termen de 3 ani. 29 mai 2018

6	1a-514/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e32cf60b-4645-e811-80d5-0050568b7027 [14]	Notarul. Conform art. 8 din legea cu privire la organizarea activității de notariat, notarul este exponentul puterii de stat.	Recunoscută vinovată, amenda penală 500 U.C, cu privarea de a ocupa funcții în instituții publice pe un termen de 1 ani. Inculpatul a inclus date eronate cu privire la existența moștenitorilor legali. 22 martie 2018
7	1a-778/17 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/366c424c-bdce-e711-80d5-0050568b7027 [15]	CNI (Autoritatea Națională de Integritate) Similar rubricii nr.1	Procesul a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Octombrie 2017
8	1a-1841/17 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9d76e1cd-bf3c-e811-80d5-0050568b7027 [16]	CNI (Autoritatea Națională de Integritate) Similar rubricii nr.1	Achitat, pe motiv că în acțiunile inculpatului lipsesc elementele constitutive a infracțiunii. Nu a fost demonstrată intenția făptuitorului 06 martie 2018
9	1a-788/19 https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/4bf0fc62-e6b3-4908-b723-d9129ab122bf [17]	Notarul Similar rubricii 5.	Recunoscută vinovată, amenda penală 500 U.C, cu privarea de a ocupa funcții în instituții publice pe un termen de 1 ani. 04 decembrie 2019
10	1a-224/18 https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/42339cab-ad15-4c69-91a3-1c6a2ab5a717 [18]	Societate cu răspundere limitată	Achitare, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii. Societatea cu răspundere limitată nu este un organ competent. 12 iunie 2019
11	4-1re-118/2018 http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=1608 [19]	Inspectoratul de Stat Intehagro	Procesul a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. 12 iulie 2018
12	1a-464/2019 https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3ad73598-8906-40f4-a844-bddb8d86c0f8 [20]	Instanța de judecată	Procesul a fost încetat pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. 18 septembrie 2019 Decizia în interesul legii este din 07 februarie 2019.

Deci, din analiza spețelor expuse supra, ferm concluzionăm că societatea cu răspundere limitată nu poate avea calitatea de organ competent în sensul art. 352¹ Cod penal, cu alte cuvinte am putea înțelege că o societate cu forma juridică din domeniul privat nu ar putea avea calitatea respectivă. O altă cauză în jurisprudența națională în care o persoană juridică din domeniul privat ar fi calificată ca organ competent în sensul subiectului abordat nu a fost stabilită, fapt care determină construcția unei situații ipotetice pentru a analiza dacă o întreprindere privată ar putea îmbrăca calitatea de organ competent în sensul normei penale analizate.

Astfel, se reiterează că, pentru a încrimina infracțiunea prevăzută de art. 352¹ Cod penal, este necesară depunerea unei declarații producătoare de consecințe juridice, făcută unui organ competent. Legiuitorul nu a indicat expres dacă organul competent este o autoritate publică sau privată, iar din sursele doctrinare și practica judiciară se reține că organ competent poate fi doar o autoritatea publică.

În asemenea circumstanțe a apărut interesul de analiza câteva situații ipotetice, în care locatarul contractului de leasing semnat cu societate comercială specializată, introduce date denaturate cu privire la beneficiarul efectiv al contractului de leasing, sau în cazul semnării unui contract de locațiune a unui bun imobil cu o companie imobiliară locatarul la fel indică informație falsă privind beneficiarul efectiv al bunului, sau afilierea acestora față de persoanele expuse politic.

O a treia situație este când concubina/concubinul sau o altă rudă apropiată persoanei expuse politic solicită deschiderea contului bancar în cadrul unei bănci comerciale și, depune mijloace bănești în numerar în mărime care necesită a fi raportată organelor de supraveghere a entităților raportoare, însă în formularele întocmite pentru bancă, denaturează informația privind afilierea cu persoana expusă politic. În consecință, în toate trei spețe ipotetice persoanele protejează expușii

politic de verificări privind proveniența banilor și transmit expușilor politic sau beneficiarilor efectivi spre folosire bunurile contractate în interes personal (automobile, imobile) fără a le raporta entităților competente.

De menționat că, conform art. 4) alin. 1) lit.(a), (e), (h) din Legea nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, băncile specificate în Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, agenții imobiliari și locatorii persoane juridice care practică activitate de întreprinzător și transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sînt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului, sunt entități raportoare, care sunt obligate să raporteze Serviciului prevenire spălare a banilor și finanțării terorismului despre tranzacțiile plafonate și alte activități care includ criteriile beneficiarilor efectivi și a persoanelor expuse politic, spre exemplu, în cazul persoanelor care comercializează bunuri, atunci când efectuează tranzacții ocazionale în numerar în valoare de cel puțin 200000 de lei, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea o legătură între ele. [21] Important este faptul că, art. 15) alin. (5) din legea precitată stipulează că, în cazul în care entitățile raportoare nu respectă obligațiile prevăzute de prezenta lege, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare pot aplica măsuri și sancțiuni stabilite de legislație. Iar prin art. 5) alin. (3) legiuitorul obligă entitățile raportoare să nu efectueze nicio activitate sau tranzacție, inclusiv printr-un cont de plăți, să nu stabilească nicio relație de afaceri ori să termine o relație de afaceri existentă și să aibă în vedere transmiterea formularelor speciale privind raportarea activităților sau tranzacțiilor sus-

pecte Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile art.11, fiind în drept să nu explice clientului motivul refuzului, în cazul în care spre exemplu în alin. 2) lit. b) al aceluiași articol, identificarea beneficiarului efectiv și adoptarea de măsuri adecvate și bazate pe risc pentru verificarea identității acestuia, astfel încât entitatea raportoare să aibă certitudinea că cunoaște cine este beneficiarul efectiv, inclusiv adoptarea unor măsuri rezonabile pentru a înțelege structura proprietății și structura de control ale clientului. [21]

În astfel de circumstanțe, avem o construcție ipotetică în care persoanele ce doresc să ascundă proveniența sau existența mijloacelor bănești, nu neapărat ilegale, a expușilor politic, întocmesc la solicitarea entității raportoare o declarație în scris, sau îndeplinesc un chestionar în care li se propune de a comunica, pe propria răspundere, informații suficiente despre ei, membrii familiei lor, persoanele asociate, beneficiarul efectiv, locul/locurile de muncă și funcția/funcțiile deținute pe parcursul ultimilor 12 luni etc. [22]

În declarațiile depuse persoanele introduc date ce nu corespund adevărului, iar declarațiile au eficiență juridică pentru sine or pentru un terț (expusul politic), întrebarea este, poate sau nu, îmbrăca haina unui organ competent în sensul infracțiunii prevăzute de art. 352¹ Cod penal, instituția bancară care este domeniul privat precum și locatorul conform spețelor ipotetice expuse mai sus.

Cu siguranță că nu poate fi reținută o asemenea calificare, chiar și dacă rolul societăților enunțate este unul intermediar, chiar dacă destinat final al declarațiilor neautentice este o autoritate publică, or legiuitorul a interzis interpretarea extensivă în defavoare a făptuitorului precum și aplicarea legii penale prin analogie

Pentru a evidenția importanța organului competent în sensul normei analizate, construim două din spețele ipotetice indicate mai sus, contractul de leasing și

locațiune a unui imobil, și adăugăm autentificarea notarială a acestora și depunerea aceluiași declarații și chestionare cu date denaturate în fața unui notar. În ultimele două situații consider că este posibil de a reține infracțiunea prevăzută de art. 352¹ Cod penal, or, conform art. 8) al legii cu privire la organizarea activității de notariat, notarul este exponentul puterii de stat, împuternicit în modul stabilit de lege în baza licenței și a ordinului de investire cu împuterniciri.

Astfel, avem aceleași circumstanțe faptice, aceiași lege care obligă depunerea declarației, care prevede ca entități raportoare organizații atât din domeniul privat cât și din domeniul public, fără a face limitări în drepturi și obligații între ele, dar sunt abordate diferit, în dependență de autoritatea pe care o reprezintă. Concluzionăm că, legea instituie standarde duble, or, scopul declarației care nu corespunde adevărului este același în ambele cazuri, dar sancțiunea survine doar în cazul depunerii declarației necorespunzătoare adevărului autorității publice.

Revenind la spețele analizate în tabel, cauza din rubrica 12, care prin Decizia Curții de Apel Bălți din 18 septembrie 2019, a fost încetat procesul pe motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală, prin decizia Curții de Apel Bălți (decizia curții de apel) 18 septembrie 2019. În speța enunțată rolul organului competent îl are Instanța de judecată, căreia în cadrul unui proces penal i-au fost prezentate înscrisuri care nu corespund adevărului. Interesul pentru speța în cauză a apărut datorită faptului că, prin Decizia în interesul nr. 4-Iril-4/2019 [4], s-a statuat că, întru asigurarea interpretării și aplicării unitare a legii penale se stabilește că depunerea declarațiilor necorespunzătoare adevărului, în fața instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală, inclusiv de către avocați, nu poate atrage răspunderea, prevăzută de art. 352¹ alin. (1) Cod penal, or, termenul „organ competent” din art. 352¹ Cod penal nu include instanțele judecătorești și organele de urmărire penală.

Iar, în conformitatea cu art. 465⁴ alin.(2) Cod de procedură penală Decizia pronunțată în interesul legii este obligatorie din ziua pronunțării și nu are efect asupra cauzelor deja soluționate printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.

Astfel speța a fost analizată pentru a înțelege sub ce aspect instanța de apel a reținut ca *organ competent* instanța de judecată, după pronunțarea Deciziei în interesul legii, căutînd o altă abordare a celor statuate de Curtea supremă de justiție. Generalizînd, în cazul speței indicate instanța de judecată a fost calificată ca organ competent în sensul art. 352¹ Cod penal, contrar statuărilor Curții Supreme de Justiție.

Merită atenție și cauza penală nr. 1a-1647/2019, [10] care în tabelul spețelor este indicată sub numărul 2, conform deciziei CA, în calitate de organ competent a fost calificat agentul constatator al Direcției de poliție, iar în calitate de declarație necorespunzătoare adevărului au fost reținute explicațiile care nu corespund adevărului, depuse de persoana în a căreia privință s-a întocmit procesul contravențional.

Este de menționat că în procesul contravențional persoanele în a căreia privință se întocmește procesul contravențional, dispun de prezumția de nevinovăție conform art. 372 Cod contravențional ceea ce presupune că, persoana acuzată de săvîrșirea unei contravenții se consideră nevinovată atîta timp cît vinovăția sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod, nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa.

Explicațiile persoanei în a căreia privință a fost pornit procesul contravențional se atribuie la probe, conform art. 425 alin.2) Cod contravențional. [23]

Relevant este că, art. 384 alin. 2) lit. f) persoana în a căreia privință a fost pornit proces contravențional are dreptul să fie audiată în prezența apărătorului *dacă acceptă sau cere să fie audiată*, iar conform alin.3 al aceluiași articol realizarea de către persoana în a căreia privință a fost pornit proces contravențional a drepturilor sale ori renunțarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei și nu

poate avea consecințe nefavorabile pentru ea. În codul contravențional nu este stipulată obligația persoanei în a căreia privință se întocmește procesul contravențional de a depune declarații veridice, or, astfel s-ar încălca art. 377 Cod contravențional care stipulează că, nimeni nu poate fi silit să mărturisească împotriva sa ori împotriva rudelor sale apropiate, a soțului/soției, logodnicului/logodnicei sau să-și recunoască vinovăția; persoana a căreia autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională îi propune să facă declarații demascatoare împotriva sa ori a rudelor sale apropiate, a soțului/soției, logodnicului/logodnicei este în drept să refuze de a face asemenea declarații și nu poate fi trasă la răspundere pentru aceasta. [23]

Făcînd o retrospectivă, deducem că, organul constatator al Direcției Poliție conform practicii judiciare, poate primi calificarea de organ competent, doar că se impune clarificarea dacă o declarație care auto încriminează depunătorul declarației într-o cauză contravențională (declarații mincinoase), care conform jurisprudenței CEDO, se asimilează cauzei penale, vezi cauza Ziliberg vs Moldova [24], poate servi drept declarație în sensul art. 352¹ Cod penal și, cît de abilitat este organul competent în sensul atribuțiilor de generare a eficienței juridice declarației depuse.

Concluzie.

Cît de aproape după scop nu ar părea instituțiile din domeniul privat și care nu ar fi rolul lor, la primirea declarațiilor în vederea producerii efectelor juridice, indiferent de care sunt aceste efecte juridice, infracțiunea prevăzută de art. 352¹ Cod penal nu poate fi reținută, or organe competente în sensul articolului menționat pot fi doar autorități publice, legiuitorul plasînd norma pre citată în Capitolul Infracțiunilor contra Autorităților Publice și Securității de Stat din codul penală, fapt care după interpretarea sistemică ne face așa gîndim. Consider că la calificarea infracțiunii menționate la fel de important este constatarea competențelor organului competent de a avea eficiență juridică declarațiilor necorespunzătoare adevărului.

Bibliografie:

1. Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, Publicat: 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art. 195. art.352¹ alin.1).

2. BRÎNZĂ, S.; STATI, V. *Tratat de drept penal*. Partea specială. Vol. II. Chișinău: S. n., 2015.

3. Decizia privind sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate, a unor prevederi din articolul 352¹ alin. (1) din Codul penal (*falsul în declarații*) (*Sesizarea nr. 34g/2018*) <http://www.constcourt.md/ccdocview.php?l=ro&tip=decizii&docid=465>

4. Decizia în interesul Legii nr. 4-1ril-4/2019 din 07 februarie 2019 http://jurisprudenta.csj.md/search_interes_lege.php?id=7

5. Nota informativă la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova <http://old.parlament.md/lawprocess/laws/december2008/277-XVI-18.12.2008/>

6. (Decizia Tribunalului Kaiserslautern din 18 ianuarie 2011, BGH 4 STR 611/10). <https://www.hrr-straftrecht.de/hrr/4/10/4-611-10.php>

7. CODUL PENAL al României din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009) Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009.

8. Decizia penală nr. 611/2015, Curtea de Apel Constanța. <http://portal.just.ro/36/Lists/Jurisprudenta/DispForm.aspx?ID=944>

9. Decizia Curții de Apel nr. 1a-383/2019 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/327c619f-7366-e911-80d8-0050568b7027

10. Decizia Curții de Apel nr. 1a-1647/2019 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/aab5e258-24f8-4a08-8d9d-9a6306cc4483

11. Decizia Curții de Apel nr. 1a-1114/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/7a83c3a4-24-e3-e811-80d6-0050568b7027

12. Decizia Curții de Apel nr. 1a-127618 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a97472c3-36-b3-e811-80d6-0050568b7027

13. Decizia Curții de Apel nr. 1a-906/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/56985e3e-5374-e811-80d5-0050568b7027

14. Decizia Curții de Apel nr. 1a-514/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e32cf60b-4645-e811-80d5-0050568b7027

15. Decizia curții de apel nr. 1a-778/17 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/366c424c-bd-ce-e711-80d5-0050568b7027

16. Decizia Curții de Apel nr. 1a-1841/17 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9d76e1cd-bf3c-e811-80d5-0050568b7027

17. Decizia Curții de Apel nr. 1a-788/19 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/4bf0fc62-e6b3-4908-b723-d9129ab122bf

18. Decizia Curții de Apel nr. 1a-224/18 https://cac.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/42339cab-ad15-4c69-91a3-1c6a2ab5a717

19. Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 4-1re-118/2018 http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=1608

20. Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 1a-464/2019 https://cab.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3ad73598-8906-40f4-a844-bddb8d86c0f8.

21. Legea privind Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110418&lang=ro

22. Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic http://spcsb.gov.md/storage/legislation/National/RO_Ordin_17.pdf

23. Codul Contravențional al R.Moldova din 24-10-2008 Publicat: 17-03-2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84 art. 100 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119550&lang=ro#

24. Hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauza Cauza Ziliberberg c. Moldovei pct. 32. 33. [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:\[%22RUM%22\],%22apno%22:\[%2261821/00%22\],%22documentcollectionid2%22:\[%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-112614%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22RUM%22],%22apno%22:[%2261821/00%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-112614%22]})

25. PETCU, P. interpretarea *consecințelor juridice* din conținutul normativ al infracțiunii de fals în declarații. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Interpretarea%20consecințelor%20juridice%20din%20conținutul%20normativ%20al%20infracțiunii%20de%20fals%20in%20declaratii.pdf

26. BERLIBA, V., OSOIANU, T. AMICUS CURIAE - Încadrarea juridică a unor fapte În limitele conținutului normativ al infracțiunii prevăzute de art. 352¹ Cod penal al RM: cauza penală pornită împotriva avocaților din Republica Moldova - Țurcan și Belinschi http://uam.md/media/files/files/buletin_1__2__9461830.pdf